

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

Н.М. Эргашева

Начальник отдела бюджетирования, себестоимости и управления рисками ГП
“Навоийуран”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391887>

Annotatsiya. Maqolada budget tizimining nazariy jihatlari ko'rib chiqilgan. Budgetlashtirishning asosiy tamoyillari, shuningdek, budgetlashtirish tizimining uslubiy asoslari haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: foyda, rejalashtirish, budgetlashtirish, budget, moliyaviy javobgarlik markazi, moliyaviy tuzilma, avtomatlashtirish.

Abstract. The theoretical aspects of the budgeting system are being examined in this article. A brief overview of the basic principles of budgeting, as well as the methodological foundations of the budgeting system, are being presented herein.

Keywords: profit, planning, budgeting, budget, financial responsibility center, financial structure, automation.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты системы бюджетирования. Представлен краткий обзор основных принципов бюджетирования, а также методологические основы системы бюджетирования.

Ключевые слова: прибыль, планирование, бюджетирование, бюджет, центр финансовой ответственности, финансовая структура, автоматизация.

ВВЕДЕНИЕ

Последовательное продолжение процессов трансформации и институциональных реформ в экономике, обеспечение благоприятного инвестиционного и делового климата в стране, а также осуществление сбалансированной денежно-кредитной политики являются одной из основных целей «Стратегии Узбекистана – 2030».¹

Полномасштабной реализации процессов трансформации промышленных предприятий и безусловному выполнению поставленных перед предприятиями реального сектора экономики задач по повышению оперативной эффективности во многом способствуют изучение и применение на практике методик и рекомендаций международного передового опыта.

Данная статья представляет собой краткий обзор понятия процесса бюджетирования промышленного предприятия и необходимости внедрения данного механизма в целях улучшения финансового состояния предприятия.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Основная цель деятельности любого предприятия, а также совокупность действий, направленных на обеспечение эффективности операционной деятельности и достижение высоких финансовых показателей – максимизация прибыли предприятия.

В конечном итоге, прибыль – это положительная разница между доходами и расходами предприятия, и обеспечение сбалансированности денежных потоков предприятия по всем направлениям деятельности является задачей организации процесса планирования на предприятии.

Бюджетирование является одной из основных составляющих системы финансового планирования: управление финансами, финансового контроля и управление эффективностью. Бюджетирование направлено на планирование и разработку бюджетов в целях оптимального распределения ресурсов предприятия во времени (краткосрочные, средне- и долгосрочные), также можно охарактеризовать бюджетирование, как деятельность в рамках этапа планирования бюджетного процесса включающая в себя составление и принятие бюджетов.

Английский профессор *Колин Друри*, научные изыскания которого являются одними из основополагающих в теории по управленческому и финансовому учету ведущих мировых консалтинговых компаний, определяет *бюджетирование как процесс трансформации долгосрочного планирования в план на предстоящий период (год), где долгосрочное планирование — это стратегическое планирование на несколько лет вперед, направление развития компании, а в краткосрочном периоде (в течение года) бюджетирование - это планы в контексте продолжающегося бизнеса, которые определяются предыдущими решениями, принятыми в рамках долгосрочного планирования, это процесс пересмотра и уточнения в связи с новой полученной информацией.*²

Бюджетирование представляет собой планирование, учет и контроль движения денежных средств, а также анализ финансовых показателей направлений деятельности предприятия, это система управления, включающая в себя комплекс мероприятий, действий, направленных на разработку и внедрение системы управления предприятием через бюджеты.

Процесс бюджетирования при условном разделении на долгосрочное и краткосрочное планирование, можно охарактеризовать как планы на краткосрочный период (год) с учетом пересмотра и уточнения в связи с получением новой информации при реализации стратегии предприятия на долгосрочную перспективу.

Задача процесса бюджетирования – повышение эффективности работы предприятия в соответствии со стратегией и целями предприятия, регулируя все факторы, влияющие на показатели процессов производственного цикла. При этом немаловажной задачей является выявление и уменьшение уровня рисков, а также повышение гибкости и способности правильно приспосабливаться к изменениям.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Бюджетирование предприятия осуществляется по центрам финансовой ответственности (ЦФО) посредством определенных им бюджетов.

Бюджет – документ, описывающий деятельность Центра финансовой ответственности (далее ЦФО) или отдельной функциональной области (например продажи, закупки, производство, оплата труда и т. д.) за определённый период, выраженный количественно в стоимостных и натуральных показателях.

Основные типы бюджета:

1. Функциональный бюджет — это бюджет, составляемый по определённому функциональному направлению (бюджет продаж, бюджет закупок, бюджет запасов, бюджет электроэнергии, бюджет оплаты труда и т. д.). Функциональный бюджет включает в себя ограничивающий фактор. Данный фактор ограничивает возможности ЦФО в планировании. Для каждого направления деятельности определяется конкретный ограничивающий фактор.

Функциональные бюджеты могут быть выражены как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В связи с тем, что функциональные бюджеты разрабатываются в сопряжении с производственной программой и планами конкретных подразделений и ЦФО на уровне натуральных показателей, они являются основной составляющей экономико-финансового моделирования деятельности предприятия.

2. Бюджет центра финансовой ответственности составляется на основании разработанных функциональных бюджетов по направлениям деятельности. Он характеризует план работы ЦФО в рамках периода планирования в стоимостном выражении в трёх видах деятельности: операционной, финансовой и инвестиционной.

В финансовой структуре выделяют четыре типа центров финансовой ответственности:

- центры затрат
- центры доходов
- центры прибыли
- центры инвестиций

Существуют две основные формы составления бюджета: фиксированный бюджет и гибкий бюджет. При фиксированном бюджете показатели рассчитываются и утверждаются до начала планируемого периода и пересмотру не подлежат. Гибкий бюджет – это бюджет, откорректированный на любом из этапов с учетом необходимых изменений. Некоторые предприятия формируют также «скользящие» бюджеты, когда при составлении бюджета на год, по прошествии первого планового квартала производится планирование еще на один интервал бюджетирования - прогнозируемый период (чаще, квартал).

Система бюджетного управления помогает руководству предприятия анализировать и принимать необходимые решения, действуя на основании информации об экономической деятельности, а также отклонениях фактических экономических показателей бюджетов от показателей, предусмотренных планом.

В конечном итоге путем консолидации бюджетов ЦФО составляется сводный бюджет предприятия, включающий в себя три основных бюджета:

- бюджет доходов и расходов (БДР)
- бюджет движения денежных средств (БДДС)
- прогнозный баланс.

Одной из важных задач реализации процесса бюджетирования является определение регламента (методологии) бюджетирования, соответствующего целям и стратегии промышленных предприятий, а также разработка финансовой структуры.

Финансовая структура — это организация центров финансовой ответственности (ЦФО). Она определяет их иерархию, полномочия, ответственность и предназначена для управления стоимостью деятельности предприятия.

Финансовая структура компаний, состав и структура операционных бюджетов (Центров финансовой ответственности и функциональных бюджетов) зависят от специфики предприятия, стратегии, целей реализации программ и поэтому индивидуальны для каждого случая.

При внедрении системы бюджетирования необходимо учесть важность и необходимость применения современных цифровых технологий.

Автоматизированные сервисы управленческого учёта помогают соблюдать основные принципы бюджетирования: единство, достоверность, сбалансированность и

бездефицитность. Также формирование бюджета и контроль за его исполнением по функциональным бюджетам и ЦФО, подготовка аналитических материалов по отклонениям от параметров определенных бюджетов может быть значительно облегчен с применением программного обеспечения вследствие того, что информационные системы могут справляться с большим объемом данных.

ВЫВОДЫ

Скоординировав полученные данные по фактическому выполнению прогнозных показателей по направлениям деятельности предприятия, а также показатели производительности труда для составления программ по разработке прогнозных бюджетов, применяя прогрессивные методики IT-технологий позволит предприятиям обеспечить оптимизацию затрат, а также снижение себестоимости выпускаемой продукции.

В связи с чем сопряжение информационных продуктов современных IT-технологий и методологии бюджетирования позволит обеспечить эффективную деятельность предприятия и получение наибольшей прибыли.

Приведенные выше аспекты, безусловно, подтверждают актуальность и необходимость всестороннего изучения проблем внедрения системы бюджетирования промышленных предприятий, а также совершенствования и применения на практике научных аспектов бюджетирования.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 года №15 “О Стратегии «Узбекистан – 2030»”
2. Друри К. Управленческий и производственный учёт. Вводный курс. — М.: Юнити-Дана, 2016
3. С. А. Касперович учебник «Прогнозирование и планирование экономики»